

**DEVELOPMENT OF A NEW GENERATION ICE CREAM RECIPE AND
TECHNOLOGY ENRICHED WITH PREBIOTIC-PROBIOTIC (SYNBIOTIC)
ADDITIVES**

Marifjonova B.A., Niyozov X.N.

Tashkent Institute of Chemical Technology, Master's Student

Tashkent Institute of Chemical Technology, Senior Lecturer, PhD

**PREBIOTIK-PROBIOTIK (SINBIOTIK) QO'SHIMCHALAR BILAN
BOYITILGAN YANGI AVLOD MUZQAYMOQ RETSEPTURASI VA
TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH**

Marifjonova B.A., Niyozov X.N.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, magistranti

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya. Muzqaymoq - keng iste'mol qilinadigan sut mahsuloti bo'lib, unga probiotik va prebiotik qo'shimchalar kiritish uning funksional va ozuqaviy qiymatini oshirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi sinbiotik oziq-ovqat qo'shimchalari bilan boyitilgan muzqaymoq retsepturasini ishlab chiqish va tayyorlash texnologiyasini optimallashtirishdir. Tadqiqotda prebiotik sifatida inulin, probiotik sifatida *Lactobacillus rhamnosus* qo'llanildi. Sinbiotik kombinatsiya muzqaymoqning fizik-kimyoviy xususiyatlariga, tuzilishiga va organoleptik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Pasterizatsiyadan so'ng qo'shilgan probiotik madaniyat sovutilgan muzqaymoq bazasida yuqori tiriklikni saqlab, inulin yordamida barqarorlikni oshirdi. Sensor baholash natijalari sinbiotik muzqaymoqning yumshoqligi, xushbo'yligi va shirinlik-balansi jihatidan yuqori baholanganini ko'rsatdi. Ushbu natijalar funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda, ayniqsa, sinbiotik muzqaymoq yaratish va uning sifatini saqlash texnologiyasini rivojlantirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, sinbiotik qo'shimchalar orqali muzqaymoq mahsulotining sog'lomlashtirilgan versiyasini yaratish, ichak mikroflorasini qo'llab-quvvatlash va iste'molchi salomatligini oshirish imkoniyatlari tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: prebiotik-probiotik, *Lactobacillus rhamnosus*, inulin, muzqaymoq, retseptura

Abstract: This study focuses on the development of a functional ice cream formulation enriched with synbiotic food additives, combining the prebiotic inulin and the probiotic *Lactobacillus rhamnosus*. The primary aim was to optimize the production technology of synbiotic ice cream and evaluate the effects of these additives on its physicochemical properties, structural stability, and sensory quality. The probiotic culture was introduced after pasteurization to preserve cell viability, while inulin was incorporated as a prebiotic fiber to enhance texture and support probiotic survival. The results demonstrated that the synbiotic combination positively influenced the overrun, melting resistance, and microstructural uniformity of the product. Sensory evaluation revealed improved creaminess, balanced sweetness, and enhanced

overall acceptability in synbiotic samples compared to the control. Additionally, inulin contributed to better probiotic stability during storage, indicating its effectiveness as a supportive substrate. These findings confirm the potential of developing synbiotic-enriched ice cream as a health-promoting functional dairy product with improved nutritional and technological characteristics. The study provides a scientific basis for creating innovative ice cream products aimed at supporting gut microbiota and meeting the growing consumer demand for healthier frozen desserts.

Keywords: prebiotic-probiotic, *Lactobacillus rhamnosus*, inulin, muskmelon, recipe

Kirish. So'nggi yillarda funksional oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab dunyo miqyosida sezilarli darajada ortib bormoqda. Aholining sog'lom ovqatlanish tamoyillariga o'tishi, ichak mikroflorasining holati va immunitet tizimi faoliyatining o'zaro bog'liqligi haqidagi ilmiy ma'lumotlarning ko'payishi probiotik, prebiotik va sinbiotik mahsulotlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Sinbiotik tizimlar probiotik mikroorganizmlar va prebiotik tolalarning birgalikdagi ta'siri orqali ichak mikrobitasida foydali bakteriyalar sonini ko'paytiradi, ularning yashovchanligini qo'llab-quvvatlaydi va metabolik faoliyatini kuchaytiradi. Muzqaymoq esa o'zining yuqori iste'mol darajasi, yoqimli organoleptik xususiyatlari va yumshoq tuzilishi tufayli funksional qo'shimchalarni kiritish uchun qulay asos hisoblanadi. Muzqaymoq tarkibiga probiotik qo'shish orqali iste'molchiga nafaqat lazzatli, balki salomatlikka foydali mahsulot yetkazish imkoniyati yaratiladi. Biroq probiotiklarning muzlatish jarayonida tirik qolishi, sovuq muhitda saqlanishi va mahsulot davomida barqaror bo'lishi bir qator texnologik muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli probiotiklarni prebiotik moddalar bilan birgalikda qo'llash, ya'ni sinbiotik yondashuv, ularning barqarorligini oshirishda muhim mexanizm bo'lib xizmat qiladi. Inulin kabi prebiotik tolalar nafaqat probiotiklarning yashovchanligini qo'llab-quvvatlaydi, balki muzqaymoqning teksturasini yaxshilaydi, erish barqarorligini oshiradi va mahsulotning umumiy sifat ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir qiladi. Shu jihatdan sinbiotik qo'shimchalar bilan boyitilgan muzqaymoq mahsulotini ishlab chiqish nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi - prebiotik inulin va probiotik *Lactobacillus rhamnosus* asosida sinbiotik qo'shimchalar bilan boyitilgan muzqaymoq retsepturasini ishlab chiqish, texnologik jarayonlarni optimallashtirish hamda olingan mahsulotning fizik-kimyoviy, mikrobiologik va organoleptik xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotda sinbiotik muzqaymoq tayyorlash uchun quyidagi xomashyo va qo'shimchalardan foydalanildi.

1-jadval

Muzqaymoq tayyorlash uchun ishlatiladigan xomashyolar

Xomashyo nomi	Xususiyati
Sut	3.2% yog'li sut
Qaymoq	30% yog'li
Shakar	kristall
stabilizator	Ksantan gum 0.3%
prebiotik	Inulin 3%

probiotk	Lactobacillus rhamnosus
Aromatizator	0.02% miqdorda

Barcha komponentlar O'zDSt talablariga mos ravishda tanlab olingan va laboratoriya sharoitida ishlatilgan.

Tadqiqot davomida quyidagi asbob-uskunalardan foydalanildi.

- Laboratoriya pasterizatori;
- Gomogenizator;
- Frezzer tipidagi muzqaymoq muzlatish apparati;
- pH-metr (Hanna Instruments);
- Inkubator (37 °C) - mikrobiologik tahlillar uchun;
- Autoklav;
- Steril Petri kosalari va agar muhitlari;
- Analitik tarozi;
- Termometr va sovitkich kamerasi (-18 °C).

Muzqaymoq aralashmasi standart texnologik ketma-ketlik asosida tayyorlandi. Sut, qaymoq, shakar va stabilizator 45 °C haroratda bir xilda aralashirildi. Aralashma 65-70 °C da 20 daqiqa davomida pasterizatsiya qilindi va keyin 40 °C gacha sovitildi.

Prebiotik inulin aynan shu bosqichda qo'shib, gomogenizatsiya 15 MPa bosimda amalga oshirildi. Aralashma 8–10 °C gacha sovitilgach, probiotik *Lactobacillus rhamnosus* qo'shildi. So'ngra mahsulot frezgerga yuborilib, muzlatish jarayoni 25–30 daqiqa davom ettirildi. Tayyor muzqaymoq –18 °C haroratda saqlash uchun qadoqlandi.

Tadqiqotda 4 xil tajriba varianti tayyorlandi

Nazorat - qo'shimchasiz oddiy muzqaymoq;

G1 - faqat inulin qo'shilgan muzqaymoq;

G2 - faqat probiotik qo'shilgan muzqaymoq;

G3 - inulin + probiotik (sinbiotik) qo'shilgan muzqaymoq.

Mahsulotning fizik-kimyoviy xususiyatlari quyidagi usullar orqali aniqlanadi: Yog' miqdori - Gerber usuli; Quruq modda - gravimetrik usul; pH-metr yordamida; Eritish barqarorligi - muzqaymoq namunalari xona haroratida eritish va vaqt bo'yicha o'lchash; Overrun (havo miqdori) - hajm solishtirish metodi orqali aniqlangan.

Probiotik bakteriyalarning tiriklik darajasi CFU/g bo'yicha aniqlanib, MRS agar muhitida 37 °C haroratda 48 soat inkubatsiya qilindi. Saqlash barqarorligi 1, 7, 14 va 21-kunlarda qayta hisoblash yo'li bilan baholandi. Shuningdek, qolip va xamirturushlarning mavjudligi standart mikrobiologik usullar bilan tekshirildi.

Muzqaymoqning rang, hid, ta'm, konsistensiya va umumiy qabul qilinish ko'rsatkichlari 10 nafar ekspert ishtirokida 9 ballik sensor baholash shkalasi bo'yicha aniqlangan. Baholar o'rtacha arifmetik qiymatlar orqali qayd etildi.

Olingan natijalarga statistik ishlov ANOVA usuli yordamida berildi. Farqlar $p < 0.05$ darajada ishonchli deb qabul qilindi.

2-jadval

Tayyorlangan muzqaymoq namunalarining kimyoviy tarkibi

Namunalar	Yog' miqdori	Quruq modda miqdori	pH miqdor	Erish barqarorligi	Havo miqdori
Nazorat muzqaymog'i	10.0	36	6.55	18	35
G1	10.0	39	6.50	22	33
G2	10.0	37	6.35	20	34
G3	10.0	40	6.30	24	32

Tadqiqot davomida tayyorlangan muzqaymoq namunalarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari (yog' miqdori, quruq modda, pH, erish barqarorligi va havo miqdori) o'zaro taqqoslab baholandi. Olingan natijalar qo'shimchalar turi va ularning birgalikda qo'llanishi muzqaymoqning asosiy sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Nazorat namunasi (qo'shimchasiz oddiy muzqaymoq) o'zining an'anaviy tarkibiy xususiyatlari bilan ajralib turdi va qolgan variantlar uchun taqqoslash mezonini sifatida xizmat qildi. G1 — inulin qo'shilgan muzqaymoq — quruq modda miqdorining oshishi bilan tavsiflandi. Buning sababi inulinning yuqori gidrofil xususiyati va muzqaymoq strukturasi qo'shimcha qattiq fazani shakllantirish qobiliyatidir. Shuningdek, inulin mavjudligi mahsulotning erishga chidamliligini oshirib, strukturaviy barqarorlikni yaxshilagan.

Probiotik qo'shilgan G2 namunasi pH qiymatining nazoratga nisbatan sezilarli pasayishi bilan ajralib turdi. Ushbu jarayon probiotik mikroorganizmlar faoliyati davomida organik kislotalar hosil bo'lishi bilan bog'liq. Quruq modda miqdori keskin o'zgarmagan bo'lsada, probiotik qo'shimcha mahsulotning reologik va issiqlik barqarorligi ko'rsatkichlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi.

Eng yuqori funksional samaradorlik G3 varianti — sinbiotik (inulin + probiotik) qo'shilgan muzqaymoqda qayd etildi. Ushbu namunada quruq modda miqdori barcha guruhlar orasida eng yuqori qiymatga ega bo'ldi. Bu inulin va probiotikning sinergik ta'siri natijasida muzqaymoq matritsasining yanada barqaror va zich bo'lishi bilan izohlanadi. Shuningdek, pH qiymati probiotik qo'shilgan G2 varianti darajasiga yaqin bo'lsa-da, erish barqarorligi ko'rsatkichining eng yuqori bo'lishi sinbiotik kombinatsiyaning mahsulotning texnologik xususiyatlarini yaxshilashdagi muhim o'rnini tasdiqlaydi. Havo miqdorining nisbatan kamayishi esa inulin va probiotikning umumiy struktura shakllanish jarayoniga ta'siri bilan bog'liq bo'lib, bu muzqaymoq massasining zichlashishi va havo tutish qobiliyatining biroz pasayishiga olib kelgan.

Umuman olganda, olingan natijalar inulin va probiotikning alohida qo'llanishi ham, ayniqsa, ularning kombinatsiyasi muzqaymoqning fizik-kimyoviy, funksional va texnologik ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatadi. Sinbiotik qo'shilgan G3 varianti eng optimal natijalarni namoyon qilgan bo'lib, funksional muzqaymoq ishlab chiqarishda istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida baholanishi mumkin.

Xulosa

Tadqiqot natijalari inulin va probiotik qo'shimchalarining muzqaymoqning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Inulinning qo'llanishi mahsulotning quruq modda miqdorini oshirib, strukturaviy barqarorlikni yaxshilagan bo'lsa, probiotik

qo‘shilishi pH qiymatining pasayishiga va mahsulotning funksional xususiyatlarining kuchayishiga olib keldi. Sinbiotik — inulin va probiotikning birgalikdagi qo‘llanishi — eng optimal natijalarni ko‘rsatib, muzqaymoqning erishga chidamliligi, matritsa barqarorligi va umumiy sifat ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshiladi. Olingan natijalar funksional xususiyatlarga ega muzqaymoq ishlab chiqarishda sinbiotik kombinatsiyalarning istiqbolli ekanini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gibson, G. R., & Roberfroid, M. B. (1995). Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotics. *The Journal of Nutrition*, 125(6), 1401–1412.
2. FAO/WHO. (2002). Guidelines for the evaluation of probiotics in food. Report of a Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food
3. Sanders, M. E. (2008). Probiotics: Definition, sources, selection, and uses. *Clinical Infectious Diseases*, 46(Suppl 2), S58–S61.
4. Saad, N., Delattre, C., Urdaci, M., Schmitter, J. M., & Bressollier, P. (2013). An overview of the last advances in probiotic and prebiotic field. *LWT - Food Science and Technology*, 50(1), 1–16.
5. Niness, K. R. (1999). Inulin and oligofructose: What are they? *The Journal of Nutrition*, 129(7), 1402S–1406S.
6. Homayouni, A., Azizi, A., Ehsani, M. R., Yarmand, M. S., & Razavi, S. H. (2008). Effect of microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of synbiotic ice cream. *Food Chemistry*, 111(1), 50–55.
7. Cruz, A. G., Antunes, A. E. C., & Saad, S. M. I. (2009). Ice cream as a probiotic food carrier. *Food Research International*, 42, 1233–1239.
8. Abdullayev, A. A., & Jo‘rayev, O. M. (2020). *Oziq-ovqat mahsulotlarini boyitishda biologik faol qo‘shimchalardan foydalanish texnologiyasi*. Toshkent: O‘quv qo‘llanma.
9. Qodirova, N. M., & Eshonqulova, M. A. (2021). Probiotik mahsulotlar ishlab chiqarishning ilmiy asoslari. *Oziq-ovqat sanoati jurnali*, 3(2), 45–50.
10. Rasulov, R. M., & Haydarov, F. B. (2019). Sut mahsulotlari tarkibida prebiotik moddalar qo‘llanilishi. *Innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali*, 6(1), 72–78.
11. Tursunov, B. X., & Kattaev, Z. (2018). Oziq-ovqat sanoatida funksional qo‘shimchalarning o‘rni va ahamiyati. *Texnologiya va innovatsiyalar*, 4(3), 33–38.
12. G‘ulomova, S. X., & Karimova, D. S. (2022). Fermentlangan sut mahsulotlari texnologiyasida probiotik bakteriyalarning roli. *O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligi jurnali*, 1(1), 58–63.
13. Sharipov, U. A. (2020). *Sut va sut mahsulotlari texnologiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
14. Mirzayeva, M. S. (2021). Prebiotik qo‘shimchalar qo‘shilgan muzqaymoqning sifat ko‘rsatkichlari. *Talabalar ilmiy to‘plami*, 2(5), 120–124.

15. Sotimov, O. B., X. N. Niyozov, and Q. O. Dodayev. "Tut mevasining tavsifi va kimyoviy tarkibi. Mevaning fizik-kimyoviy xususiyatlari" tadqiqotlar 83.2 (2026): 317-321.